

**“YASHIL” IQTISODIYOT
SHAROITLARIDA INNOVATSION
RIVOJLANISHNING ZAMONAVIY
YO‘NALISHLARI**

**RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
ANJUMAN**

**NAVOIY
INNOVATSIYALAR
UNIVERSITETI**

NAVOIY 2025-YIL

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
NAVOIY INNOVATSIYALAR UNIVERSITETI**

**“YASHIL” IQTISODIYOT
SHAROITLARIDA INNOVATSION
RIVOJLANISHNING ZAMONAVIY
YO‘NALISHLARI NOMLI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
ANJUMAN**

TO‘PLAMI

NAVOIY 2025-YIL

“Yashil” iqtisodiyot sharoitlarida innovatsion rivojlanishning zamonaviy yo‘nalishlari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Navoiy, 13-14-may 2025-yil.

To‘plamga 2025-yil 13-14-may kunlari Universitetda o‘tkazilgan Respublika ilmiy-amaliy anjumanda ishtirok etgan Oliy o‘quv yurtlar professor-o‘qituvchilari, doktorantlari, magistratura mutaxassisligi va bakalavriat yo‘nalishi talabalari hamda ilmiy-tadqiqot institutlari xodimlarining ma’ruza materiallari kiritilgan. Chop etilgan materiallarning mazmuni va haqqoniyligiga mualliflar mas’ul hisoblanadilar.

Tahrir hay’ati:

J.Y. Mavlonov – Navoiy innovatsiyalar universiteti rektori, s.f.d., (DSc), professor

SH.J. Xudoyorov - Navoiy innovatsiyalar universiteti o‘quv va ilmiy ishlar, innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, f.-m.f.n., dotsent

A.A. Dilmurodov – Navoiy innovatsiyalar universiteti Iqtisodiyot va axborot texnologiyalari kafedrasini mudiri

H.N. Baqoyev – i.f.f.d. PhD, dotsent (mas’ul muharrir)

I.I. Tojiyev – f.-m.f.n., dotsent (mas’ul muharrir)

N.R. Saidova – p.f.f.d. PhD, dotsent (mas’ul muharrir)

M.E. Amonov - kafedra o‘qituvchisi, PhD

M.X. Savriyeva – kafedra o‘qituvchisi

QASHQADARYO VILOYATIDA KICHIK BIZNESNING RIVOJLANISHIDA YASHIL IQTISODIYOTNING O‘RNI

*Xudoyorov Laziz Niyozovich, i.f.f.d (PhD)
Iqtisodiyot va pedagogika universiteti, Qarshi, lazix64@gmail.com*

So‘nggi yillarda iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishda ekologik jihatlarni hisobga olish zarurati ortib bormoqda. Ayniqsa, O‘zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan “Yashil makon”, “Yashil iqtisodiyot” kabi davlat dasturlari doirasida kichik biznes subyektlarining ushbu jarayonga qo‘shayotgan hissasi alohida e‘tiborga loyiq [1, 121-b]. Qashqadaryo viloyati misolida kichik biznesning yashil iqtisodiyotga o‘tishdagi o‘rni va imkoniyatlarini o‘rganish dolzarb masalalardan biridir.

Kichik biznes – iqtisodiyotning moslashuvchan va tez rivojlanuvchi bo‘g‘ini bo‘lib, ko‘plab ish o‘rinlari yaratish, innovatsiyalarni joriy etish va mahalliy resurslardan samarali foydalanish orqali iqtisodiy o‘sishni ta‘minlaydi [2, 234-b].

Yashil iqtisodiyot esa – ekologik xavfsiz, resurs tejamkor, atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish faoliyati bo‘lib, barqaror taraqqiyotning muhim tarkibiy qismidir.

Bu ikki sohaning kesishgan nuqtasida – “yashil biznes” yoki ekologik barqaror kichik tadbirkorlik shakllanmoqda.

Qashqadaryo viloyatida yashil iqtisodiyot elementlari asosida kichik biznes rivoji sifatida quyidagilarni keltirish mumkin.

1. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari asosida ishlab chiqarish dolzarb hisoblanadi:

Issiqxona xo‘jaliklarida quyosh panellaridan foydalanish.

Tomorqalarda kichik quyosh panellari orqali sug‘orish tizimlarini avtomatlashtirish.

2. Suv resurslaridan oqilona foydalanish

Tomchilatib sug‘orish tizimlaridan samarali foydalanish.

Biogumus va organik o‘g‘itlardan foydalanish ortmoqda.

3. Ekologik toza mahsulot ishlab chiqarish

Kimyoviy vositalarsiz yetishtirilgan mahsulotlar.

Tabiiy materiallardan tayyorlangan iste‘mol mollari.

4. Chiqindilarni qayta ishlash

Plastik va qog'oz chiqindilarini qayta ishlashga ixtisoslashgan kichik korxonalar mavjud.

5. Yashil bandlik va ijtimoiy loyihalar

Ayollar va yoshlar uchun ekologik toza ishlab chiqarish yo'nalishidagi bizneslar rivojlanmoqda.

1-jadval

Yashil iqtisodiyot orqali kichik biznesning ustunliklari

Ustunlik	Tavsif
Energiya va resurs tejami	Ekologik toza texnologiyalar orqali xarajatlarni kamaytirish
Bozordagi raqobatbardoshlik	Ekologik mahsulotlarga talabning ortishi
Sarmoyadorlar ishonchi	Yashil loyihalarga xalqaro moliyaviy institutlar qiziqishi
Ijtimoiy ahamiyat	Ekologik sog'lom muhit yaratish orqali jamiyatda barqarorlikka hissa qo'shish

Manba: muallif ishlanmasi

Qashqadaryo viloyatida yashil iqtisodiyot bo'yicha ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda.

Jumladan quyosh elektr panellari o'rnatish orqali Qarshi shahri va Koson tumanidagi ijtimoiy soha ob'ektlarida quyosh panellari o'rnatilib, elektr energiyasi iste'moli kamaytirildi. Bundan tashqari fermer xo'jaliklari va kichik biznes subyektlarida quyosh nurlari asosida ishlaydigan sug'orish va yoritish tizimlari yo'lga qo'yilmoqda.

Viloyatda suv resurslaridan oqilona foydalanish orqali, yani tomchilatib sug'orish texnologiyasini qo'llash orqali Dehqonobod, Nishon va Kasbi tumanlarida 1000 ga yaqin fermer xo'jaligi ushbu tizimga o'tdi. Natijada suvdan 30–50% tejashga erishildi va hosildorlikning oshishiga erishildi. Bindan tashqari suvni tejoychi nasos tizimlari, yani quyosh energiyasida ishlovchi suv nasoslari keng joriy etilmoqda.

Ekologik toza ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish orqali qishloq xo'jaligi kooperatsiyalari organik go'ng, biogumus va tabiiy pestitsidlardan foydalanishga o'tdi.

Sertifikatlangan organik mahsulot yetishtirish uchun 50 ga yaqin xo'jalik tanlab olindi. Ayrim oziq-ovqat ishlab chiqaruvchilar ekologik standartlarga mos qadoqlash va mahsulot ishlab chiqarishga o'ta boshladi.

Qashqadaryo viloyatida kichik biznes subyektlari tomonidan yashil iqtisodiyot tamoyillarining joriy etilishi – nafaqat ekologik, balki iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan ham samaradorlikni oshirmoqda.

Adabiyotlar.

1. Muxitdinov X.S. Hudud aholisi turmush darajasini oshirish va ijtimoiy rivojlanishini modellashtirish. –T.: Fan, 2009.

2. Baqoyev H.N. Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyati rivojlanishining ekonometrik tadqiqi (Navoiy viloyati misolida). Iqt. fan. bo'yicha fals. dok. (PhD) diss. avtoref. T.: 2020-60 b.;

MILLIY IQTISODIYOT TARMOQLARINI “YASHIL” ENERGETIKA BILAN TA'MINLASHNING AFZALLIKLARI

*Yangiboyev Berdiyar Yangiboyevich, iqtisod fanlari doktori, professor,
Qarshi iqtisodiyot va pedagogika universiteti, yangiboyevberdiyar@mail.ru*

Mamlakatimiz milliy iqtisodiyotini elektr energiyasi bilan yetarli darajada ta'minlash va bu yo'nalishdagi ko'rsatkichlarning yuqori darajadagi o'sishiga erishish mamlakatimiz rivoji uchun innovatsion yechim hisoblanib, ularni amalga oshirish uzoq muddatga mo'ljallangan strategiyani ishlab chiqishni talab qiladi.

Dunyodagi rivojlanayotgan davlatlarda bo'layotgani singari O'zbekistonda ham “yashil” energetika sektorini rag'batlantirishga qaratilgan moliyaviy qo'llab - quvvatlash mexanizmining yetarli darajada ishlab chiqilmaganligi, muqobil energiya ishlab chiqarishda qo'llanilayotgan texnologiyalarning texnik jihatdan takomillashmaganligi, ularning tannarxi, o'rnatish va texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarining yuqorligi, aholining tiklanadigan energiya manbalari to'g'risida yetarlicha ma'lumotga ega emasligi kabi omillar to'sqinlik qilub kelmoqda.

“2009 - yilda qabul qilingan “Parij bitimi” majburiyatlarining bajarilishini ta'minlash va muqobil elektr energiyasini ishlab chiqarish” yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 - yilning 4 - oktyabridagi “2019 - 2030 yillarda O'zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PQ - 4477 - sonli Qarori qabul qilindi.

Qarorda 2019 - 2030 - yillarda O'zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o'tish strategiyasiga muvofiq iqtisodiyotning bazaviy tarmoqlari energiya samaradorligini oshirish, energiya resurslari iste'molini diversifikatsiyalash va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni rivojlantirish, iqlim o'zgarishi oqibatlariga moslashish va ularni yumshatish, “yashil” iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlashning moliyaviy va nomoliyaviy mexanizmlarini ishlab chiqish va uni amalga oshirishning ustuvor yo'nalishlari etib belgilangan [1,1-b].

Qayta tiklanadigan elektr energiyasidan foydalanishda uning samaradorligi alohida ahamiyatga molik, shu bois, 2019 - 2030 - yillarda Strategiyada belgilangan birinchi ustuvor yo'nalish bo'yicha iqtisodiyotning bazaviy tarmoqlarida energiya samaradorligini 2 barobarga oshirish vazifasi qo'yilgan [2, 9-b].

O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq tabiiy holda qayta tiklanuvchi quyosh, shamol energiyasi, yer harorati (geotermal), suv oqimlarining

UCHUN INNOVATSION YECHIMLAR <i>S. Atamurotova</i>	
ИССЛЕДОВАНИЕ МАЛОПРОЧНЫХ ТВЕРДООБРАЗНЫХ ТЕКУЧИХ МАТЕРИАЛОВ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ МОДЕЛИ ВЯЗКО-ИНЕРТНО ДЕФОРМИРУЕМЫХ СРЕД <i>A.A. Мурзоев, И.А. Ахмадов, А.Р. Иброхимов</i>	137
KORXONALARDA ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINI JORIY ETISHNING INNOVATSION YECHIMLARI <i>A.O'.Saftarov, B.F.Azimov</i>	140
ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISH TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH <i>M.X. Savrieva, B.Q. Nazarova</i>	145
QASHQADARYO VILOYATIDA KICHIK BIZNESNING RIVOJLANISHIDA YASHIL IQTISODIYOTNING O'RNI <i>L.N. Xudoyorov</i>	148
MILLIY IQTISODIYOT TARMOQLARINI "YASHIL" ENERGETIKA BILAN TA'MINLASHNING AFZALLIKLARI <i>B.Y. Yangiboyev</i>	150
ЯШИЛ ЭНЕРГЕТИКАГА ДОИР, ТУПРОҚ УНУМДОРЛИГИНИ ОШИРУВЧИ ОРГАНО-МИНЕРАЛ УФИТЛАР ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ <i>И.А. Тагаев, Ш. Тошбуриев, Л. Рахматуллаева</i>	153
3-SHO'BA: YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA TA'LIMNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI: MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR	
ELEKTRON TA'LIMGA O'TISHNING OBYEKTIV ZARURLIGI VA UNING MOLIYAVIY MUAMMOLARI <i>B.Y. Yangiboyev</i>	157
TA'LIMNI MODERNIZATSIYA QILISHDA SUN'IY INTELLEKTDAN SAMARALI FOYDALANISH MASALALARI <i>Sh.B. Yangiboyev</i>	161
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI TA'LIM TIZIMIGA JORIY ETILISHI HOLATI TAHLILI <i>Sh.B. Bahronova, S.X. Zayniddinova, D.E. Niyozova</i>	164
YASHIL IQTISODIYOTDA EKOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK MODELI <i>N.N. Berdiqulova</i>	168
OLIY TA'LIMDA INVESTITSIYALAR VA ULARNING SAMARADORLIGINI BAHOLASH <i>J.B. Shaymanov, J.A. Aminov</i>	170